

ТУПРОҚДАГИ ҲАРАКАТЧАН ФОСФОР ДИНАМИКАСИГА АЗОТЛИ ЎҒИТЛАР ШАКЛ ВА МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАСИРИ

Сулаймонов Иномжон Жамолдинович

Наманган давлат университети ўқитувчиси

Одилов Исломжон Комилжон ўғли

Наманган давлат университети ўқитувчиси

Эргашев Дилшод Турсумаматович

Наманган давлат университети ўқитувчиси

E-mail: ergashevtilshod1989@g mail.com78901234

АННОТАЦИЯ

Қанд лавлаги озиқа моддаларга ўта талабчан ўсимлик ҳисобланади. Шунинг учун қанд лавлагидан юқори ҳосил олишда минерал ўғитларни керакли меъёрда, шаклда ва муддатда қўллаш катта аҳамиятга эга. Минерал ўғитлар орасида азотли ўғитларнинг барчаси ҳам қанд лавлагининг ўсиш-ривожланиши ва ҳосилдорлигига бир хил таъсир кўрсатмайди. Шу билан биргаликда улар тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдорига ҳам турлича таъсир кўрсатди.

Калит сўзлар: қанд лавлаги, минерал ўғит, азотли ўғит, азот шакллари, нитратли азот, озиқа моддалар, ўғит меъёри, ўсиш фазалари, тупроқ.

INFLUENCE OF THE FORM AND RATE OF NITROGEN FERTILIZER ON THE DYNAMICS OF MOBILE PHOSPHORUS IN THE SOIL

ABSTRACT

Sugar beet is a very nutrient demanding plant. Therefore, it is very important to apply mineral fertilizers in the right amount, form and on time to obtain a high yield of sugar beets. Among mineral fertilizers, not all nitrogen fertilizers have the same effect on the growth and yield of sugar beets. At the same time, they differently affected the amount of mobile phosphorus in the soil.

Key words: sugar beet, mineral fertilizer, nitrogen fertilizer, forms of nitrogen, nitrate nitrogen, nutrients, fertilizer rate, growth phases, soil.

КИРИШ

Ўсиб келаётган дунё аҳолисини керакли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш бугунги куннинг долзарб вазифаси ҳисобланади. Шунинг учун ҳам дунё олимлари олдида мавжуд ерлардан самарали фойдаланиб, аҳоли учун етарли ва сифатли маҳсулот олиш учун илмий изланишлар олиб бориш вазифаси туради. Бунинг учун серҳосил, касаллик ва зараркунандаларга чидамли экинларнинг янги навларини яратиш ҳамда инновацион агротехнологияларни ишлаб чиқиш долзарбдир.

Жумладан, республикамызда ҳам суғориладиган ерлардан юқори ва сифатли маҳсулот етиштириш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Айниқса, Фарғона водийси вилоятларида аҳолини зич жойлашиши бу муаммони бажаришни қийинлаштиради. Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олиш билан биргаликда атроф-муҳит тозалигига катта аҳамият қаратилиши лозим. Жумладан, тупроқни тоза сақлаш, унда минерал ҳолдалдаги озиқа моддаларини ортиб кетмаслиги учун минерал ўғитларни режалаштирган ҳолда берилиши таъминланмоқда. Бунинг учун озиқа моддаларини тупроқдаги меъёрларини ўрганиш ҳам муҳимдир.

Республикамыздаги мавжуд суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш учун буғдойни дон ҳосилидан бўшаган майдонларга такрорий экин экиб, бир йилда икки ва ундан ортиқ маҳсулот етиштиришга аҳамият қаратилмоқда. Айниқса, бу майдонларга юқори ҳосил берадиган, саноатда ҳам қайта ишланадиган техник экинларни экиш талаб этилмоқда.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

К.А.Тимирязев [10], Д.Н. Прянишников [9] юқори сифатли маҳсулотлар билан дала экинларидан юқори ҳосил олиш нафақат назарий жихатдан асосланиши керак, балки тегишли тажриба, тадқиқотлар билан изчил текшириб турилиши кераклигини таъкидлаганлар, шароитларнинг кескин ўзгариши, чунки ҳосилдорликни ошириш учун у ёки бу қишлоқ хўжалиги усулининг муаммоларини ҳал қилишда ўсимликлар ва атроф-муҳит ўртасидаги муносабатлар жуда муҳимдир.

Бугунги кунда етиштирилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг кўп қисми минерал ўғитлар ҳиссасига тўғри келмоқда. Қанд лавлаги бошқа экинларга қараганда озиқа моддаларини кўп ўзлаштиради. Э.Н. Балахонцев [1] минерал ўғитлар ҳосилнинг шаклланиши ва сифатини белгиловчи физиологик ва морфогенетик жараёнларни тартибга солиш учун кучли кимёвий восита деб билади. Юқори ва барқарор қанд лавлаги ҳосили олиш учун кўп миқдордаги азот ва бошқа озиқа моддаларни эрта беришга эҳтиёж бор чунки, ўсимликлар уларни вегетация даврида мақбул миқдорда олишлари керак.

Қанд лавлагини ҳосилдорлиги ва уни ҳосил сифатига бошқа озиқа элементларига қараганда азотлилар кучли таъсир кўрсатади. “Ўғитлар ва хусусан баъзи озиқ моддалари таъсирида техник қанд лавлаги сифат кўрсаткичларини ўзгартиришга нисбатан, азотли ўғитлар илдимеваларидаги қанд миқдорини камайтиради, туппада йўқотилишини оширади, баргларнинг илдишларга нисбатини оширади ва техник пишиб етилишни кечиктиради”- деб ёзади Вострухина Н.П. [3].

И.И. Чередничек, Г.В. Подколзина, А.Б. Дерноваяларнинг маълумотларига кўра [11] азотнинг технологик хоссаларига ва айниқса, лавлаги илдимевалари таркибидаги қанд миқдорига салбий таъсирини узок вақт таъсир этувчи карбамид ва карбамид-формалдегидли ўғитлар йўқотади. Уларнинг фосфор-калий фониде киритилиши аммиакли селитра билан солиштирганда илдимеваларнинг қанд миқдорини 0,4-1,3% га оширди.

А. Ульрих [12] ўз асарларида ўсимликларнинг ўсиши ва ҳосилдорлик улардаги озиқ моддаларининг концентрациясига боғлиқлигини таъкидлайди. Бундай концепция, худди "ўсимликларнинг фикри" ни аниқлаш ва ўғитлар ёрдамида "тартибга солинадиган овқатланиш" ни амалга оширишга имкон беради. Иккинчиси озиқа моддаларнинг маълум бир концентрациясини сақлаб

туриши керак, бу ўсимликнинг ўсишини сезиларли даражада пасайтирадиган критик даражадан пастга тушмайди деб тушунтиради.

С.И. Войтенко, В.И. Иванова [4] қанд лавлагини озикланиш меёрларининг кўпайиши хосилнинг ўсишини таъминлайди, ўсимликларнинг озика моддаларни кўпроқ истеъмол қилишига ва махсулотнинг хар бир бирлигига нисбатан NPK олиб чиқиб кетилишининг кўпайишига олиб келади деган хулосага келдилар.

В. А. Близнов [2] минерал ўғитлар барча алмашлаб экиш майдонларида тизимли қўлланилиши билан биргаликда хайдаладиган қатламнинг озика режимини яхшилайти, тупроқдаги нитрат шаклидаги азотнинг таркибини 1,2-8,0 мг / кг, P₂O₅ - 4,9-34,6 га, K₂O – 8,0-112.0 мг / кг га кўпайтиради деб таъкидлаб ўтган.

А.А.Пешкова ва Н.В.Дорофеевлар [8] эса тупроқда мавжуд бўлган озика моддаларини ўсимликлар биологик хусусиятларидан келиб чиқиб турли микдорда ва турли шаклда ўзлаштиради. Ўсимликлар ўзлари учун керак бўладиган азотни асосан нитрат ёки аммоний шаклида ўзлаштиради. Улар томонидан ўзлаштирилган нитрат шаклидаги азотлар ҳам аммонийли шаклига ўтиб, углеводлар ва бошқа бир қатор моддалар билан ўсимликнинг яшил баргида бирикиши натижасида аминокислоталарга айланади деб айтишган.

НАТИЖАЛАР

1-жадвал

Тажриба майдони тупроқларининг дастлабки агрохимёвий тавсифи.

Тупроқ қатлами, см	Гумус, %	Умумий микдори, %			Ҳаракатчан микдори, мг/кг		
		азот	фосфор	калий	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
0-30	1,023	0,081	0,154	1,53	18,2	25,6	205
30-50	0,937	0,063	0,142	1,54	10,5	21,0	170
50-70	0,812	0,057	0,128	1,36	6,4	10,3	150
70-100	0,298	0,046	0,105	1,20	4,8	8,0	130

1-расм: Тупроқнинг 0-30 см қатламидаги ҳаракатчан фосфор динамикаси, мг/кг ҳисобида, 2017 йил

2-жадвал

Тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдориға қанд лавлаги учун қўлланилган азотли ўғит шакл ва меъёрларини таъсири, мг/кг ҳисобида, 2018 йил

Кузагиш мўддаги	Тупроқ қатлами, см	Вариантлар										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ўғитсиз	Азот ўғитсиз		NaNO ₃		NH ₄ NO ₃		(NH ₄) ₂ SO ₄		CO(NH ₂) ₂	
			150	200	150	200	150	200	150	200	150	200
дастлабки	0-30	29,7	29,5	29,6	29,4	29,7	29,6	29,5	29,5	29,6	29,4	29,6
	0-100	22,4	22,3	22,4	22,5	22,3	22,4	22,3	22,4	22,4	22,5	22,3
VIII	0-30	30,6	33,9	34,2	33,7	35,2	34,2	35,7	32,8	33,8	33,7	35,0
	0-100	22,7	25,1	25,5	25,0	26,3	25,4	26,6	24,4	25,7	24,9	26,4
IX	0-30	30,0	33,9	35,1	33,6	35,0	33,8	35,1	33,0	32,3	33,9	35,2
	0-100	21,9	25,2	26,4	24,8	26,2	25,2	24,8	24,6	24,5	25,11	26,4
X	0-30	29,1	33,4	34,8	33,0	34,4	32,8	34,6	32,6	33,6	33,4	34,7
	0-100	21,6	24,8	26,1	24,4	25,7	24,5	25,9	24,2	26,0	24,7	25,5

Тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдорига қанд лавлаги учун қўлланилган азотли ўғит шакл ва меъёрларини таъсири, мг/кг ҳисобида, 2019 йил

Қузатиш мuddати	Тупроқ қатлами, см	Вариантлар										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ўғитсиз	Азот ўғитсиз		NaNO ₃		NH ₄ NO ₃		(NH ₄) ₂ SO ₄		CO(NH ₂) ₂	
Дастлабки	0-30	21,3	21,2	21,3	21,2	21,1	21,4	21,5	21,3	21,1	21,2	21,2
	0-100	14,8	14,9	14,8	15,1	14,9	14,9	15,0	14,8	14,9	15,0	14,9
VIII	0-30	28,0	31,6	33,0	31,2	32,8	31,9	32,7	30,6	31,8	31,7	33,0
	0-100	20,2	23,4	24,7	23,0	24,5	23,6	24,3	22,7	24,0	23,4	24,8
IX	0-30	22,0	30,5	32,6	30,8	32,2	30,8	31,9	30,4	31,6	30,9	32,5
	0-100	15,4	23,1	24,5	22,8	24,1	22,9	23,7	22,6	23,8	23,1	24,5
X	0-30	20,4	30,8	32,2	31,4	31,9	30,3	31,6	29,9	31,1	30,8	32,0
	0-100	14,7	22,8	24,2	23,0	24,0	22,5	23,5	22,3	23,5	22,8	24,1

МУҲОКАМА

Тажриба тизими ва ўтказиш методикаси: дала тажрибаси Наманган вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида олиб борилди. Тажриба 11 вариантдан иборат бўлиб, 4 такрорланишда бир ярус қилиб жойлаштирилган. Битта делянканинг умумий майдони 240 м², ҳисобга олиш майдони 100 м² бўлиб, тажриба учун 10540 м² жой ажратилди. Қанд лавлагининг Дрена навининг 1-репрадукцияси экилган. Назорат 1-вариантида минерал ўғитлар берилмаган, 2-ва 3-вариантларда P₁₀₀K₁₅₀ ҳамда P₁₅₀K₂₀₀ кг/гадан берилган азотли ўғитлар берилмаган. Кейинги вариантларда азотли ўғитларни NaNO₃; NH₄NO₃; (NH₄)₂SO₄; CO(NH₂)₂ шаклларда N₁₅₀P₁₀₀K₁₅₀ ва N₂₀₀P₁₅₀K₂₀₀ кг/га миқдорда берилган.

Тажриба натижалари: тажриба қўйилишидан олдин яъни қанд лавлаги уруғи экилишидан аввал танлаб олинган даладан тупроқ намуналари олинди ва уни агрохимвий таҳлил қилдик (1-жадвал). Тажриба даласининг 0-30, 30-50, 50-70 ва 70-100 см қатламларидан конверт усулида тупроқ намуналари олинди. Улар таркибидаги гумус, озика моддаларнинг умумий ва ҳаракатчан

миқдорлари топилди. Унга кўра тупроқнинг 0-30 см қатламида гумус миқдори 1,023 % бўлгани ҳолда тупроқнинг пастки қатламларига тушиб боргани сайин уларнинг миқдори камайиб борди. Масалан, 30-50 см қатламда 0,937 %, 50-70 смда 0,812 ва 0-100 смда эса 0,298 % ни ташкил этган. Тупроқни пастки қатламларида гумус миқдорини камлигини (асосан 70-100 смда) ўсимликлар илдиз қисимларини кам кириб бориши билан изоҳлаш мумкин.

Тупроқ таркибидаги умумий озика моддалари миқдори ҳам гумус сингари тупроқнинг юқори қатламларида кўплиги билан характерлидир. Тупроқ таркибидаги умумий озика моддалари миқдори пастки қатламга борган сайин гумусдан фарқли ўлароқ аста-секинлик билан камайиб борган. Масалан, умумий азот 0-30 смда 0,081 % бўлиб, пастки қатламларда (30-50, 50-70 ва 70-100 см) мос равишда 0,063; 0,057 ва 0,046 % га тўғри келган.

Қишлоқ хўжалик экинларини экиш, уларга қўлланилаётган агротехник омиллар тупроқ таркибидаги озика моддаларига таъсир кўрсатади. Айниқса, экинлар учун қўлланилган минерал ўғитларнинг тупроқдаги озика моддаларини ўзгаришига таъсири кучлироқ бўлади. Бизни тажрибамизда ҳам азотли ўғитларнинг шакл ва меъёрлари ўсимликни ўсиш-ривожланишига таъсирдан ташқари тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдорини ўзгаришига олиб келди. Чунки, азотли ўғитлар билан биргаликда фосфорли ва калийли ўғитлар ҳам кузги буғдой экилишидан олдин унинг ўғит меъёрига кўшиб берилган. Дастлабки аниқлашлар кузда минерал ва органик ўғитлар қўлланилишидан аввал олинган (1-расм). Шунинг учун ҳам такрорий экилган қанд лавлаги вегетацияси давридаги кузатишлардан анча кам бўлган. Айниқса, минерал ўғитлар умуман берилмаган 1-назорат вариантыда бу аниқ кўринган. Масалан, 1-вариантда у дастлабкидан 1,9 мг/кг га камайган, дастлабки текширишлар ўтказилганидан кейин кузда фосфорли ва калийли ўғитлар ҳамда органик ўғитлар берилган. Шунинг учун ҳам бошқа фосфорли ўғитлар 100 кг/га меъёрда берилган вариантларда (2, 4, 6, 8, 10-вар.) эса унинг миқдори дастлабкидан ортган. Бироқ, бу ортиш фосфорли ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда бўлган, август ойида энг юқори бўлгани ҳолда ўсимлик ўсиш-ривожланишида озика моддаларини ўзлаштириши билан уларнинг миқдори камайиб борган. Бу камайиш бевосита азотли ўғит шакл ва меъёрларига ҳам боғлиқ бўлган. Азотли ўғитлар берилмай фосфорли ўғит меъёри 100 ва 150 кг/га қилиб белгиланган 2 ҳамда 3-вариантларда бу 31,7 ҳамда 33,0 мг/кг га етган. Фосфорли ўғитларни 150 кг/га ($N_{200}K_{200}$ кг/га асос билан) берилган 5, 7,

9 ва 11-вариантларда бу мос равишда 32,7; 32,5; 31,9 ва 32,9 мг/кг ни ташкил этган. Фосфорли ўғитлар меъёрини 150 кг/га га етказиш тупроқ таркибида ҳаракатчан фосфор миқдорини ортиб кетишига олиб келган. Аммо, ҳаракатчан фосфор миқдорига азотли ўғитлар ҳам таъсир кўрсатган. Азотли ўғит шакллари қанд лавлаги учун мақбул бўлганида уни яхши ўзлаштирган, ўсиш-ривожланиши ортган, бу албатта тупроқдан фосфорни кўпроқ ўзлаштиришга олиб келган. Натижада, тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдори ўзгариб, вариантлар бўйича турлича бўлиши кузатилган. Масалан, тупроқнинг 0-30 см қатламида тажриба қўйилмасидан олдин дастлабки кузатишларда нитратли азот миқдори вариантлар бўйича 25,2-25,7 мг/кг оралиғида бўлган. Қанд лавлаги экилишидан олдин ва унинг вегетацияси давомида берилган азотли ўғитлар таъсири туфайли вариантлар орасида фарқ сезиларли равишда кузатилди. Олинган маълумотларга кўра, энг яхши натижа фосфорли ўғитларни 100 кг/га ($N_{150}K_{150}$ кг/га асос билан) берилган ва азотли ўғитлардан аммоний шаклдагиси берилганида кузатилди. Унда тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдори 31,2 мг/кг ни ташкил этган.

Тажрибамизнинг иккинчи йили (2018 йил) олиб борган кузатишларимизда ҳам биринчи йилги маълумотларга яқин натижалар олинди (2-жадвал). Минерал ўғитлар умуман берилмаган (фақат гўнг солинган) 1-назорат вариантыда экин экилишидан олдин дастлабки текширишларда тупроқнинг 0-30 см қатламида 29,7 мг/кг эканлиги, гўнг солиниб, экин экилганидан кейин (август ойида) ўрганилганда ҳаракатчан фосфор миқдори 30,6 мг/кг гача ортган. Аммо, кузатишларнинг кейинги ойларида (сентябрь, октябрь) унинг миқдори ўсимликлар ўзлаштириши ҳисобига яна камайган ва мос равишда 30,0 ҳамда 29,1 мг/кг га тўғри келган. Тажрибанинг қолган вариантларида ҳам худди шу каби қонуният кузатилди аммо, минерал ўғитларга боғлиқ ҳолда уларнинг миқдори турлича бўлган. Масалан, азот ўғити берилмаган ($P_{100}K_{150}$ ва $P_{150}K_{200}$ кг/га асос берилган) 2 ва 3 вариантларда тупроқнинг 0-30 см қатламида дастлабкидан 3,9 ҳамда 5,2 мг/кг га ортган. Тажрибада азотли ўғитлар меъёри 150 кг/га қилиб белгиланган 4, 6, 8 ва 10-вариантларда тупроқнинг ҳайдов қатламида (0-30 см) ҳаракатчан фосфор миқдори мос ҳолда 3,6; 3,2; 3,1 ва 4,0 мг/кг га ортганлигини аниқладик. Шунингдек, $P_{150}K_{200}$ кг/га ўғит фонида 200 кг/га азот берилган ва азотли ўғитларни турли шакллари қўлланилганда ҳаракатчан фосфор миқдори вариантлар (5, 7, 9 ва 11-вар.) бўйича 4,7; 5,1; 4,0 ҳамда 5,1 мг/кг га ортган.

Тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфор миқдори тажрибанинг учинчи йили (2019 йил) ҳам ўрганилди. Бу маълумотлар 3-жадвалда келтирилган бўлиб, унда ҳам олдинги йиллардаги қонуният сақланиб қолган. Фақат тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфор миқдори олдинги йилгилардан бироз камлигини кузатишимиз мумкин. Дастлабки кузатишларда (минерал ва органик ўғитлар берилмасидан олдин) тупроқнинг 0-100 см қатламида вариантлар бўйича 14,8-15,1 мг/кг оралиғида бўлди. Қанд лавлаги такрорий экин сифатида экилганлиги учун унга режалаштирилган органик ўғит ва фосфорли, калийли ўғитлар кузги буғдойнинг ўғит меъёрига қўшиб, кузда шудгор остига солинган. Қанд лавлаги вегетация даврининг биринчи ойида (августда) минерал ўғит умуман берилмаган вариантда тупроқнинг 0-100 см қатламида бироз (5,4 мг/кг га) ортган бўлса, қолган вариантларда қўлланилган фосфор миқдорига қараб (P_{100} кг/га берилган 2, 4, 6, 8, 10 вар.) 7,5-7,9 мг/кг оралиғида ортган. Шунингдек, фосфор миқдорини 150 кг/га қилиб берилган ($N_{200}K_{200}$ кг/га асос билан) 3, 5, 7, 9 ва 11-вариантларда эса тупроқнинг 0-100 см қатламидаги ҳаракатчан фосфор миқдори янада кўпроқ 8,5-9,4 мг/кг оралиғида ортишга эришилган.

ХУЛОСА

Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш билан биргаликда тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш, уни ифлосланишини олдини олиш ҳам муҳим ҳисобланади. Бизнинг илмий татқиқот ишимизда ҳам такрорий экин сифатида экилган қанд лавлаги учун Наманган вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида азотли ўғитларни шакл ва меъёрлари ўрганилди. Шунингдек, уларни тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфор миқдорига таъсири ҳам аниқланди. Олинган маълумотларга қараганда азотли ўғитлардан аммоний нитратни 150 кг/га миқдорда $P_{100}K_{150}$ ўғитлар билан биргаликда қўллаш тупроқнинг 0-30 ва 0-100 см қатламларидаги ҳаракатчан фосфор миқдорини ортиб кетмаслигини таъминлайди. Айниқса, тупроқнинг 0-30 см қатламида нисбатан кам 8,7 мг/кг га ортишига эришиб, тупроқни ифлосланмаслигига олиб келади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (REFERENCES)

1. Балахонцев Э.Н. Минеральное питание и продуктивность сахарной свеклы. М.: "Наука", 1988. – 104 б.

2. Близов В. А., Формирование урожайности и качества сахарной свеклы в зависимости от приёмов возделывания в условиях лесостепи Среднего Поволжья, 2009
3. Вострухина Н.П. Азот и сахар //Сахарная свекла.- 1992.- №1.27-32-б.
4. Войтенко С.И., Иванова В.И. Удобрения и урожай //Сахарная свекла. - 1985. -№2. 18-19-б
5. Пешкова А.А., Дорофеев Н.В. Особенности усвоения нитратов растениями озимой и яровой пшеницы // Ж. Агрохимия. – Москва, 1999. - №12. - С. 41-46.
6. Прянишников Д. Н. Избранные сочинения./ Д. Н. Прянишников. Москва, “Наука”-, 1963, с. 199.
7. Тимирязев К. А. Избранное сочинение./ К. А. Тимирязев. Москва, 1948, с. 91–99
8. Чередничек И.И., Подколзина Г.В., Дерновая А.Б. Эффективность длительнодействующих удобрений при внесении под сахарную свеклу //Удобрения и продуктивность сахарной свеклы: Сб. науч. тр. Киев, 1989. -.46-53б
9. Ульрих А. Роль анализа растений в характеристике питания сахарной свеклы //Анализ растений и проблемы удобрения. Пер. с англ. Т.Л. Чабановой. -М.: Изд-во «Колос», 1964. 174-198-б.
10. Хаджиев Т.Х. Трансформация азота удобрений и экологические основы повышения его эффективности в условиях орошаемых почв серозёмного пояса: Автореф. дис.... докт. с.-х. наук. -Ташкент: НИИПА АН РУз., 1998. - 49 с.
11. Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований. Москва, Колос, 1980, -С 366 .